

CHET TILLARNI O‘QITISH VA O‘RGATISHDA TILSHUNOSLIK, TARJIMASHUNOSLIK, ADABYOTSHUNOSLIK SOHALARIGA OID ILMIY QARASHLAR

Toshpo‘latova Nargizaxon Mamarizayevna

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi Farg‘ona viloyati pedagogik mahorat markazi “Pedagogika va psixologiya ta’lim texnologiyalari kafedrası “Ta’lim nazariyalari va ularni amaliyotga tatbiqi” fani o‘qituvchisi (Farg‘ona davlat universiteti tadqiqotchisi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568072>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjimashunoslik, tilshunoslik adabiyotshunoslik haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Tarjima, tarjimon, asr, millat, dunyo, til, adabiyot.

Аннотация. В данной статье ведётся речь об языке, перевод, литература.

Ключевые слова: Перевод, переводчик, век, нация, мир, язык, литература.

Abstract. This article discusses about translation, translator, literature.

Key words: Translation, translator, century, nation, world, language, literature.

Butun dunyo miqyosida turli xalqlarning o‘zaro siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorligi borgan sari kuchayib bormoqdaki, bu aloqalarni tarjimasiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Tarjima: xalqlar o‘rtasida do‘stlik va hamkorlik o‘rnatilishi; ilmiy-texnik taraqqiyotning jadallashuvchi; madaniyat, san‘at va adabiyotlarning bir-biriga ta’siri; tillarning boyishida muhim ahamiyatga ega.

Tarjimashunoslik fanini o‘qitishdan maqsad – o‘rganilayotgan tilning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunib yetishga, o‘rganilayotgan tilni o‘zbek tili bilan qiyoslab o‘rganishga, tarjima faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini anglashga, tarjimaning xalqaro madaniy aloqalardagi o‘rnini ko‘rsatib berishga yo‘l ochib beradi. Fan tarjimon bilishi zarur bo‘lgan tarjimashunoslik tarixini, sharq va g‘arb tarjimachiligining eng qadimgi davridan hozirgi kungacha bo‘lgan jarayonini tahlil qiladi. Tarjimashunoslik kursi chet tilini o‘qitishda tarjima nazariyasining bir necha bog‘liqligini ochib beradi.

Tarjima jarayoni va natija sifatini tanishtirish, tarjima qilishning nazariyasi haqida ma’lumot berish, mustaqil ravishda matn tarjima qilishga yo‘naltirish, 2 tilda amalga oshiriladigan tarjimaning xalqaro anjuman, muzokaralar, ommaviy axborot vositalari manbalari borasida e’tibor berilishi kerak bo‘lgan muhim jihatlarini o‘rgatishdan iborat.

Tarjimashunoslik o‘zlashtirilgan ushbu fan tarjimonlik faoliyati uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Jahon adabiyoti namunalari va ularning tarjima tarixini o‘rganish, o‘sha asarlar tarjimasini tahlil qilish barobarida tarjimonlik mahoratini anglash va nazariy masala va muammolarni hal qilishga yordam beradi. Tarjimashunoslik o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida mutaxassis:

Tarjimada qo‘llaniladigan asosiy usullar haqida to‘la tasavvurga ega bo‘lish; tarjimashunoslikda yuzaga kelgan muammolar va olimlarning tarjimachilik haqidagi bahslari, fikr mulohazalari, qadimgi davr tarjimonlari va tadqiqotchilarning tajribalarini o‘rganish,

tarjimashunoslik sohasida mavjud bo'lgan bahslar haqida asosiy masalalarni o'rganish, tarjimoni xolisona baholay olish va tahlil qilish, yozma, og'zaki va vizual tarjimaning asosiy xususiyatlarini o'rganish malakalariga ega bo'lish; tarjimashunoslik sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borish, tarjima tarixida buyuk tarjimonlar yaratgan tajriba va uslublarini hozirgi zamon tarjimachiligiga tadbiq eta olish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni bilish, tarjimashunoslik sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish, olingan nazariy bilimlarni asarlar tarjimasida qo'llay olish, tarjimada til vositalarini ongli ravishda tanlash, leksik, semantik, uslubiy matnlarni o'ziga xosliklarini ona tili va chet tillarida inobatga olish malakasini egallashga imkon yaratishni bilishi va ulardan foydalana olishi muhim;

Jahon adabiyoti namunalarini o'rganish, o'sha asarlar tarjimasini tahlil qilish barobarida tarjimonlik mahoratini anglash va nazariy masala va muammolarni hal qilishga yordam beradi.

Tarjimashunoslik va tilshunoslik quyidagi davrlar bo'yicha o'rganiladi.M:

Tarjimashunoslik tarixini davrlashtirish. Ilk tarjimalar. Sharq va G'arb madaniyatida tarjima maktablarining ahamiyati. Bog'dod tarjima maktablari. Eng qadimgi davrdan XIII asrgacha bo'lgan davrlar. Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Abulqosim Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Yusuf Xos Xojib, Mahmud Qoshg'ariy, Qutb Xorazmiy asarlari tarjimalari va ularning tarjimonlik faoliyati. Ikki tilda ijod qiluvchi adib va tarjimonlar. XII asrdan XVII asrlarda tarjima rivoji. Sayfi Saroyi, Alisher Navoiy, Mirzo Bobur tarjimonlik mahorati, asarlari tarjimalari va o'sha davr tarjimachiligi. XVII asr Xorazm tarjima maktabi. Ogahiy tarjimonlik faoliyati. Toshkent tarjima maktabi. Mustaqillikdan avvalgi va keyingi davr tarjimachiligi. Bilvosita va bevosita tarjimalar. Sharq durdona asarlarining g'arb tillariga tarjimalari va g'arb shoh asarlarinig o'zbek tiliga o'girilgan nusxalari. Qayta tarjimalar. XXI- asr tarjimachiligi. Gazeta va jurnallarida chop etilayotgan tarjima asarlar va zamonaviy tarjimashunoslar. O'zbekistonda tarjimashunoslikni fan sifatida shakllanishi. Hamid Olimjon, Zulfiya, Maqsud Shyxzoda, Mirtemir, Uyg'un Oybek, Usmon Nosir, Mirzakalon Ismoilov, J. Sharipov, N. Komilov, I. G'ofurov, Jamol Kamol, Q. Musayev hamda G'Salomovlarning tarjimashunoslik fanining rivojiga qo'shgan hissalari.

Tarjimashunoslik tilshunoslik va adabiyotshunoslik fanlari kesishgan nuqtada vujudga kelgan umumfilologik fandır.

IX asrning birinchi yarmida xalifa Ma'mun ar-Rashid tomonidan Bag'dodda Ma'mun akademiyasi tashkil qilingan. "Bayt ul-hikma" ("Bilimlar uyi") deb atalgan bu ilmiy markazga turli joylardan iste'dodli kishilarni to'plab, yunon, yahudiy, sanskrit, suryoniy, fors tillaridan ilmiy-adabiy, falsafiy-axloqiy asarlar arab tiliga tarjima qilindi va ularga sharhlar yozildi. Turli tillarda so'zlashuvchi xalqlar bir-birlari bilan muomala qilganlarida tarjimon orqali ish bitkazganlar. Savdo-sotiq, diplomatik munosabatlar va madaniy aloqalarda hamma vaqt tarjimaga zarurat bo'lgan. Xalqlar o'z tarjimonlariga hurmat bilan qaraganlar. O'rta Osiyo xalqlarining madaniyati qadimiy davrlardan boshlangan. VII asrda Xorazm, Buxoro va Samarqandda arab yozuvi joriy qilindi. Arablar turk va fors tillarini bilgan tarjimonlardan foydalandilar. Ular turkiy xalqlar bilan arablarni bir-biriga bog'lovchi vositachi o'rnini egalladilar. Arab yozuvi yagona yozuv, arab tili adabiy til bo'lib qoldi. Olimlar va shoirlar arab tilida kitoblar yoza boshladilar. Bu davrda ko'p tarjima qilingan asarlar tarixiy-badiiy janrda yaratilgan kitoblar bo'lib, ularni adib, shoirlar tarjima qilar edilar. Taniqli olimlar, tarixchilar faoliyat olib bordilar. Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Az-Zamahshariy, kabi olimlar o'z asarlarini arab tilida yozdilar. Mahmud Qoshg'ariy kabi olimlar lug'atlar yozdilar. Beruniy yunon, sanskrit va suryoniy tillarini o'rganib, bu tillardagi asarlardan bevosita foydalangan va tarjima qilgan. **Buyuk**

mutafakkirlar til va tarjima sohasida faoliyat olib borgan tilshunos hamda tarjimonlar hamdir.

O‘zbekistondagi tarjima maktablari boy tarjima tarixiga ega hamda quyidagicha tadqiq qilinadi:

1) Sohalar va janrlar bo‘yicha – aniq va ijtimoiy fanlarga doir kitoblar tarjimasini; Tarjima va lug‘atshunoslik (2 tilda va ko‘p tilli lug‘atlar tuzish tajribasi);

2) Til tamoyillari bo‘yicha (arabcha-o‘zbekcha, forscha-o‘zbekcha, turkcha-o‘zbekcha, ruscha o‘zbekcha tarjima); bilingvizm va tarjima;

3) Tarixiy an‘analar va mahalliy sharoitga oid tipik belgilar bo‘yicha (Xorazm tarjima maktabi, Toshkent tarjima maktabi);

4) Davrlar bo‘yicha (XI-XII, XV, XIX asrlar tarjima tarixi).

O‘zbek olimlari va yozuvchilarining ko‘p asarlari arab va fors tillari orqali jahondagi boshqa xalqlar tillariga o‘girilgan. O‘zbek tarjimachiligi turli uslub, janrlar, mavzu, yo‘nalishlarga boy. Bu tarjimalarda har bir davrning o‘ziga xos xususiyatlari aksini topgan. O‘zbekistonda tarjima tarixini ilmiy tomondan umumlashtirib, chuqur tahlil qilish va asosiy tamoyillarini aniqlash ilmiy tadqiqot ishlarining mavzusi bo‘ladi. Tarjimachilik sohasida uzoq asrlarga borib taqaluvchi tarixiy tajriba va katta ijodiy an‘analar vorisimiz. Tarjima nazariyasining mustaqil fan sifatida shakllanish jarayoni XX asrning 20-yillarida boshlandi. Tarjima tamoyillarining qaror topishi va tarjima nazariyasining fan sifatida shakllanish jarayonini o‘rganishda bir tildan 2-tilga tarjima qilish amaliyotini o‘rganiladi hamda fanda umumiy holatlar olinib umumlashtiriladi.

Markaziy Osiyoning dastlabki tarjimonlari ulug‘ mutafakkir olimlar Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Mahmud Qoshg‘ariy, Mahmud Zamaxshariylarni qadimgi madaniyatimizni boyitishda katta xizmat qilgan birinchi tarjimonlarimiz deb hisoblaymiz. O‘z asarlarini arab tilida yozgan ulug‘ siymolar grek, hind, fors tillariga ko‘p asarlarni tarjima qilganlar. O‘rta Osiyoning mashhur faylasufi Abu Nasr Forobiy Sharq tillari, arab tilini o‘z ona tiliday bilgani holda, yunon falsafasini o‘rganish zarurligi uchun yunon tilini bilib oldi. “Forobiy grek olimlarining asarlarini asl nusxasida o‘qidi. Aristotelning “Metafizika”, “Fizika”- siga va mantiq sohasidagi asarlariga, grek mualliflarining etika, psixologiya va tabiatshunoslik to‘g‘risidagi kitoblariga, sharhlar yozdi. Ayrim kitoblarni grekchadan arab tiliga tarjima qildi”. Olim Abu Ali ibn Sino tarjimai holida Forobiydan yunon falsafasini o‘rganganini qayd etadi. “Forobiy Aristotel kitobiga sharh yozar ekan, asarning nozik tomonlarini to‘g‘ri tarjima qilib bergan. Yunon tilini yaxshi bilgan Forobiy uning boyligini arab tilida ham namoyon qildi va arab tilida ham chuqur falsafiy asarlarni yaxshi tarjima etish mumkinligini ko‘rsatdi.

Ulug‘ mutafakkir, dunyoga dong taratgan mashhur tabib, faylasuf va tilshunos olim **Abu Ali ibn Sino** yoshlik yillaridayoq arab tilini o‘rganib, tibbiy, ilmiy kitoblarini shu tilda yozdi, she‘rlarini fors tilida ijod qildi. 5 jildan iborat “Al qonun fi-t-tib” (“Tib qonunlari”) nomli qomusiy asari va tibbiyotga oid boshqa kitoblari olimni jahonga mashhur qildi. Asar ilk marotaba XII asrda lotin tiliga tarjima qilingan Yevropada darslik sifatida o‘qitilardi. XIII asrdan boshlab bu asar ingliz tiliga, o‘rta asrlarning so‘nggi davrida deyarli barcha Yevropa tillariga, nemis, fransuz tillariga tarjima qilingan. Bu asar Yevropada XV- asrda lotin tilida 16 marta, XVI asrda 20 martadan ko‘p nashr etildi. Ibn Sinoning 300 ga yaqin ilmiy asari bizgacha yetib kelgan. Mutafakkir arab, fors va turkiy xalqlar tilida bemalol gaplashardi.

Abu Rayhon Beruniy-tarjimon va tarjimashunos, ulug‘ faylasuf, tarixshunos hamdir. Bag‘dodda tashkil etilgan Ma‘mun akademiyasi “Bayt ul-hikma” (“Bilimlar uyi”) da tarjimachilik bilan shug‘ullangan tarjimonlarning faoliyatlari tufayli bu boradagi fikrlar tizimli tus oldi. Bu

ilmiy markazda yunon,yahudiy,sanskrit,suryoniy,fors tillaridan ko‘plab ilmiy-adabiy, falsafiy-axloqiy asarlar arab tiliga tarjima qilindi hamda ularga sharhlar yozildi. Qomusiy olim Abu Rayhon Beruniy arab, fors, sug‘diy, xorazmiy, suryoniy, yahudiy, hind va yunon tillarini mukammal bilgan, tarjima bilan ham muntazam shug‘ullangan hamda ko‘zga ko‘ringan olimlardan biri bo‘lib tanildi.U Ma‘mun akademiyasida amalga oshirilgan tarjimalardan foydalanish bilan birga, “o‘zi asl nusxadan tarjimalar qilar, bevosita aslidan foydalanar,o‘zi ularni yangidan tarjima qilardi. Olimning tarjima bilan bog‘liq fikrlari ahamiyatini yo‘qotmagan. Mohir tarjimon sifatida u Mahmud G‘aznaviy saroyining malik ush-shuarosi Unsuriyning “Vomiq va Uzro”dostoni, forsiy xalqlar ijodidan “Qosim us-surur va Ayn ul-hayot” kabi asarlarni arab tiliga o‘g‘irgan.U“O‘tmish avlodlarining yodgorliklari” nomli asarini arab tilida yozdi.Beruniy “Hindiston” nomli kitobini yozish uchun hind tilini o‘rganib oldi. Beruniy kitobini arab tilida yozar ekan, hindcha yozilgan kitoblardan foydalandi,hind tilidan ko‘p manbalarni tarjima qildi.O‘zining yuksak iqtidori, ajoyib iste’dodi bilan hammani qoyil qoldirgan, haliga qadar avlodlariga ulug‘ bir ibrat bo‘lgan Abu Rayhon Beruniy tarjimon va tarjimashunos sifatida til masalalariga katta e‘tibor bilan qaragan va bir tildan ikkinchi bir tilga tarjima qilish ishidagi qiyinchiliklarni har taraflama ko‘rsatib bergan.Xalqlar o‘rtasida do‘stona aloqa o‘rnatishning katta omillaridan biri tarjima ekanini yaxshi bilgan Beruniy, Hindistonni o‘rganish va hind xalqi yaratgan ilm-fan yangiliklarini targ‘ib qilishda asosiy vosita bo‘lgan tarjimachilik ishidan keng foydalandi.

Mahmud az- Zamaxshariy- O‘rta Osiyolik yozuvchi,faylasuf o‘z davrining yirik tarixshunosi, adabiyotshunosi, tilshunosi,pedagogi hamda shoiri hisoblanadi. Uning qalamiga mansub grammatika, lug‘at,adabiyot, tarixga oid asarlari mavjud bo‘lib, bizning davrimizgacha yetib kelgan.Mahmud az- Zamaxshariy chuqur ma‘noga ega “Muqaddimatul-adab” (Nafis so‘zlarga muqaddima) degan arabcha va forsha lug‘at tuzdi. Uning arab tili grammatikasiga bag‘ishlangan “Al-Mufassal”kitobi ahamiyatga molik bo‘lib,Sharq va G‘arbda arab tili va grammatikasini batafsil o‘rgatuvchi yirik asar sifatida ma‘lum.

Mahmud Qoshg‘ariy XI asrning atoqli tilshunos olimi ilk tarjimonidir.Mahmud Qoshg‘ariy ilk geograf, botanik, zoolog, turkiy til grammatikasini ishlab chiqqan birinchi tilshunos olim, folklorshunos,elshunos, adabiyotshunos, shoir, tarixchi va qomusiy olimdir..3 jildlik “Devonu lug‘oti-turk”(“Turkiy so‘zlar devoni”)Mahmud Qoshg‘ariyning ulug‘iste’dodidan dalolat.Qoshg‘ariy “Devonu lug‘otit turk”(“Turkiy so‘zlar devoni”) asarini yozayotganda turkiy so‘zlar, maqol, matal, she‘r parchalarini arabchaga tarjima etib, ustalik bilan talqin qilib berdi. Lug‘at tuzuvchi bir necha tilni mukammal bilishi kerak.

Qoraxoniylar davlati davrida yaratilgan ilmiy yodgorliklardan biri **Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilik”** (‘Baxtli bo‘lish to‘g‘risida bilim’) asari bo‘lib, u 1069 yilda yozilgan. “Qutadg‘u bilik” didaktiv turdagi asar bo‘lib, tilshunoslik, tarixiy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Buyuk mutafakkirlar jahon faniga, matematika, astronomiya, falsafa, tabiiyot, tilshunoslik bilimlariga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shganlari kabi, tarjimachilik ishlarida katta xizmat qilganlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Salomov G‘. Tarjima nazariyasiga kirish. 152-153-bet
2. XudoyberdievE.Adabiyotshunoslikka kirish. -Toshkent,1995..
3. SalomovG‘.,KomilovN.,Jo‘raevT. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san’ati (Maqolalar to‘plami).¹kitob.– Toshkent, 1985.
4. OlimovS. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san’ati. 6-kitob. –Toshkent, 1985.